

**ҚИШЛОҚ АЁЛЛАРИНИНГ ҲАЁТИЙ ПОЗИЦИЯЛАРИ:
БАҲС-МУНОЗАРА СУҲБАТИ (ФГД)
(Социологик таҳлил)**

Файзиева Фароғат Бахтиёровна

*JHBL-101-сонли “Қишлоқ хотин – қизларининг ҳаётий мақсадлари,
қадриятлари ва йўналишлари” илмий тадқиқот лойиҳа иштирокчиси.*

«NARRATIVE SRC» илмий тадқиқот маркази раҳбари, социолог

Қандахарова Мадина Ишратовна

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети талабаси, социолог.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 2007 йил 18 декабридаги 62/136-сонли йиғилишида 15 октябрь кунини “Халқаро қишлоқ аёллари кунини” деб эълон қилинган ва ҳар йили кўплаб хориж мамлакатларида шу кун байрам кунини сифатида барча қишлоқ аёллари ўртасида нишонланиб келинади. Бу ўз навбатида қишлоқ аёлларига бўлган қатъий эътибордан далolat беради.

Мамлакатимизда 2019 йилдан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси томонидан октябрь ойининг 15 санасини “Халқаро қишлоқ аёллари кунини”¹⁵⁹ сифатида кенг нишонланиши маъқулланган. Ушбу тақдир, Қишлоқ хўжалиги вазири томонидан қиртилган бўлиб, ҳар йили 15 октябрь санасида қишлоқ аёллари учун байрам тадбирлари уюштириб келинмоқда.

Мамлакатимизда хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, ишлаб чиқаришда, ижтимоий-сиёсий жараёнларда, бошқарув ва турли соҳа фаолиятида уларнинг иштирокини ошириш, меҳнат, яшаш шароитларини яхшилаш ва бошқа шу каби масалаларнинг ижобий ҳал қилиниши давлат сиёсатининг тизимли ислохотлари натижасидир.

Бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисининг 49,9% ини хотин-қизлар ташкил қилмоқда, ушбу кўрсаткич бўйича шаҳар ҳудудларида яшайдиган аёлларга қараганда қишлоқ ҳудудида яшайдиган аёллар сони кўпроқ қисмини ташкил қилмоқда. Қишлоқ ҳудудларида яшаб келаётган аёлларнинг ҳаётий позицияси қандай, уларнинг эртанги кунга бўлган ишончи, умуман бугунги кунда уларнинг ижтимоий кайфияти қанақа? Ушбу саволларга жавоб олиш мақсадида, Республикаимизнинг чекка ҳудудларида яшайдиган хотин –қизлар орасида, социологик тадқиқот методларидан фокус гуруҳи (ФГД) методи асосида мунозара суҳбати тадқиқоти ўтказилди.

Ушбу мақола учун, тадқиқотнинг икки ҳудуд бўйича таҳлилини келтирамиз. Қашқадарё вилояти ва Сурхондарё вилоятларининг чекка қишлоқларидан респондентлар квота танлови асосида танлаб олинган. Социологик тадқиқотда 18 ёш ва ундан юқори бўлган хотин –қизлар фикри ўрганилди. Баҳс мунозара суҳбати 2 гуруҳ хотин – қизлар орасида ўтказилган бўлиб, биринчи гуруҳда 18 ёшдан 30 ёшгача, 2 гуруҳда 31 ёш ва ундан юқори ёшдаги хотин – қизлар орасида ўтказилди.

Тадқиқот методи, баҳс мунозара суҳбати методининг стандарт тури асосида, бир нафар модератор ёрдамида респондентлар билан суҳбат ўтказилган.

Тадқиқот мақсади: қишлоқ аёлларининг ҳаётий мақсадларининг шаклланишида ижтимоий, маданий, шахсий йўналишларнинг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш.

¹⁵⁹URL.: <https://zarnews.uz/post/ozbekistonda-xalqaro-qishloq-ayollari-kuni-nishonlanadi>.

Объект, 18 ёш ва ундан юқори бўлган қишлоқ аёллари. Тадқиқот предмети эса, ички (ёш, оиладаги мақоми) ва ташқи (қишлоқнинг социомаданий жараёнида миллий, ҳудудий параметрлар) омилларнинг қишлоқ аёлларининг ҳаётий позициясига таъсири ҳисобланади. Вазифаси: қишлоқ аёлларининг бугунги кундаги кайфияти (кун тартиби ҳақида савол, оиладаги ўрни ҳақида ва бугунги кунда хавотирга солаётган ва ҳурсандчилик бағишлаётган ҳодисалар); қишлоқ аёлларининг ҳаётида 5 йилдан кейинги ўзгаришлар ҳақидаги тасвур қандай? Тадқиқотда икки гуруҳдан 8 кишидан, жами 16 нафар респондент қатнашган, ҳар бир ҳудуддан 16 нафардан 32, жами 64 нафар респондент қатнашган. Икки ҳудуд бўйича таҳлилини келтирамиз. (Тадқиқотда Республика бўйича жами 560 нафар респондентлар, баҳс мунозара суҳбати учун жалб қилинган).

Қашқадарё ва Самарқанд вилоятлари бўйича 16 нафардан 32 нафар респондентдан, 18 дан 30 ёшгача бўлган хотин қизлар ва 32 нафар 31 ёш ва ундан юқори ёшдаги респондентлар қатнашган, шундан 5 нафари талаба, 11 нафари уй бекаси, 19 нафари норасмий ишсиз мақомида, лекин 19 нафар аёлдан 1 нафари уйда парникда кўкат ўстириш билан шуғулланади, 2 нафари уй шароитида етиштирилган тухум, сут қатиқ сотиш билан шуғулланади, 2 нафари эса уйда қўшнилари билан буюртмаси билан кийим-кечаклар тикади. 2 нафарининг 3 ёшгача фарзанди бўлгани сабабли ҳеч қаерда ишламайди, 18 нафари давлат ва нодавлат ташкилотларда иш билан банд, 9 нафари нафақада, 2 нафари ногиронлиги бўйича нафақадаги респондентларни ташкил қилган.

Тадқиқотнинг биринчи вазифаси бўйича баҳс-мунозарада, хотин-қизлардан талаба мақомидаги 5 нафари, ўқишдан ташқари уй юмушларига оилага қарашди, уй юмушларидан бўш вақтида қўшимча дарс тайёрлайди, дугоналари билан суҳбатлашади ва мобил алоқа воситалари интернет орқали ижтимоий сайтларда мулоқот қилади. 11 нафар уй бекаси, уйда фарзанд тарбияси, уй юмушларини бажариш, каби ишларни амалга оширади. 19 нафар норасмий ишсиз мақомидаги хотин қизларнинг 5 нафари оила бюджетида молиявий кўмак олиб келадиган тикиш -бичиш, томорқада кўкат етиштириш, парникда лимон етиштириш, уй шароитида сут, қатиқ тайёрлаш ва бу орқали оила бюджетига ҳисса қўшмоқда, қолганлари иш излаган, лекин ҳар ойда маош тўланадиган муносиб иш топа олмаган респондентлар уй-рўзғор ишларини бажаради, фарзанд тарбияси ва бошқа юмушлар билан бирга, кўпроқ бўш вақти қолиши ва бу бўш вақтда бирор иш билан банд бўлиши кераклиги ҳақида айтиб ўтган. Ундан ташқари ўзларини ишсизлар қаторига киритган респондентларнинг 3 нафари, уй рўзғор юмушларидан ташқари, сентябрдан мавсумий иш билан банд бўлиши, куз, баҳор фаслларида мавсумий дала ишларига бориб ишлаши ҳақида гапирган. 18 нафар респондентларнинг 6 нафари давлат ташкилотларида, турли лавозимларда ишлаб келишмоқда, жумладан мактабда ўқитувчи, хамшира, шифокор ва бошқа, асосан ушбу респондентлар кундалик иш фаолиятдан ташқари қолган вақтларни, китоб ўқиш, телевизор кўриш, қўшнилари билан суҳбатлашиш каби кун давомида бажарадиган ишлари ҳақида ҳам айтиб ўтган. 12 нафари эса, асосан нодавлат ташкилотларда малакасиз ишчи сифатида фаолият юритиб, ишдан бўш вақтларини фақат оилага бағишлаши, дам олиш кунлари қариндошлариникига меҳмонга бориши ҳақида айтиб ўтган. 9 нафар нафақадаги респондентлар кун давомида, набира қараш, қўшнилари билан суҳбатлашиш, деган фикрни берган бўлса, 2 нафар респондент эса, тез тез шифокор кўригига бориб туриши, ундан ташқари қолган вақтни уй рўзғорга қараш, қўшнилари билан суҳбатлашиш ва ижтимоий тармоқлардан ўзига керакли саҳифаларни томоша қилишар экан.

Респондентларга, “Ушбу кун тартиби сиз учун маъкулми?” деб, баҳс-мунозара учун савол ташланганда, 18 ёшдан 30 ёшгача респондентларнинг 31% (10 нафари) учун маъкул, 56% (18 нафари) учун маъкул эмас, яна 13% (4 нафари) фикрлар билдирилган бўлса, 31 ёшдан юқори респондентларнинг 49% (16 нафари) учун маъкул, 36% (12 нафари) учун маъкул эмас, қолган 15% (5 нафари) аниқ жавоб айтишга иккиланган.

Бундан хулоса, биринчи гуруҳ респондентларининг 56% (18 нафари) ҳозирги кундаги кун тартиби улар учун маъкул келмаслиги, улар кўпроқ уй юмушлари билан чекланиб қолаётгани ҳақида фикр билдириб, бугунги кунда ўзларининг ҳаётий мақсадларини амалга ошириш учун қишлоқ шароитида турмуш тарзини мазмунли, қизиқарли ўтиши учун янада кўпроқ имкониятлар яратилиши лозимлиги ҳақида айтган. Яъни хотин-қизлар асосан уй юмушлари билан банд бўлиб қолмоқда, 18 ёшдан 30 ёшгача бўлган даврда инсон кўпроқ ҳаётда актив ҳаракатланади, ижтимоий фаол бўлишга ҳаракат қилади. Шу мақсадда ҳам қишлоқ шароитида хотин қизларнинг ижтимоий фаоллигини оширишда маҳалла ва оила ҳамкорлигини кучайтириш лозим. 31 ёш ва ундан юқори ёшдаги хотин-қизлар фикрида эса, ўз ҳаётидаги кун тартиби 49% (16 нафари) учун маъкул эканлиги ва 36% (12 нафари) учун маъкул эмас деган фикрни айтиб ўтган. Ушбу гуруҳдагиларнинг кўпроқ 49% и маъкул, деган фикр билдирган. Иккинчи гуруҳ респондентларининг кун тартиби стабил шаклланган бўлиб, айниқса, 55, 60 ёшлардан ошган респондентлар ўз кун тартибини ўзи шакллантиради, бирор жойга бориш, бирор тадбирларда иштирок этиш каби фаоллик ўз хошиш истаги асосида ташкил қилинган. Шу мақсадда ҳам икки гуруҳ респондентларининг кўпчилиги кун тартибини ўзлари учун маъкул, деган фикр билдирган. Бундан, бугунги кунда 18 ёшдан 30 ёшгача бўлган хотин қизларни кўпроқ ўз қишлоқларида қолиб, ўз қишлоғини ривожлантириш учун хизмат қилишида, кўпроқ хотин қизларнинг бўш вақтларини мазмунли ўтказишда, маданият уйлари, кутубхоналар сонини кўпайтириб, театр, концерт тадбирларини ҳаммунтазам ўтказилиб турилишини таъминлаш лозим.

Хотин қизларни қандай ҳолатлар ҳавотирга солмоқда, ёки қандай ҳолатлар уларнинг ўз ҳаётларидан бахтиёр эканликларини, хурсанд эканликларини таъминламоқда? Хотин қизларнинг кўпчилиги, айниқса иккичи гуруҳда қатнашган (ёши 31 ва ундан катта) респондентлар фикрида, энг асосий уларни ҳавотирга соладиган омиллардан бири, ёшлар томонидан ўзбек тилига бўлган эътиборнинг камайиб бораётгани 34%, ёшларнинг чет эл ҳаётига қизиқишининг тоборо ортиб бораётгани, хорижга яшаш учун кетишга интиладиган ёшларнинг кўпайгани 28%, қишлоқ экологиясининг бузилиши оқибатида турли касалликларнинг яна қайта ривожланаётгани 25%, эртанги кунга бўлган ишончсизлик 13%. Биринчи гуруҳ (18 ёшдан 30 ёшгача) респондентларида, аксарият хотин қизларнинг 22% мактаб, коллеж, лицей, ОТМ ларни тамомлаб ўз қишлоғида муносиб иш топа олмаслиги,

19% эса, оила қуриш учун муносиб жуфтлик топишнинг мураккаблиги, бу қишлоқ хотин қизлари уй юмуш ташвишлари билан банд бўлиб қолиши ва қишлоқнинг ёш йигитларининг хориж давлатларига меҳнат миграцияси таъсир қилмоқда, ёки бўлмаса, яна 19% учун, келажакда ўз фарзандларини қишлоқ шароитида фаровон турмушини таъминлай олмаслиги, бунга қишлоқ инфратузилмасининг ёмонлашиши, каби сабаблари кўрсатилган. 15,5% даги ҳавотир, айнан қишлоқ экологиясининг бузилиши оқибатида турли касалликларнинг ривожланиши, баъзи касалликларнинг ёшаргани омил сифатида кўрсатилган. 15,5% қишлоқ шароитида таълим олиш имкониятларининг паст даражаси, деб кўрсатган. 9% фикри эса, қишлоқ аёлларининг оиладаги ўрни, уларга бўлган муносабатларнинг салбий ҳолатлари ҳалигача ҳам баъзи ҳудудларда муаммо сифатида мавжудлиги ҳақида фикрлар айтиб ўтилган. Албатта қишлоқ ҳудудларидаги хотин-қизларнинг ўз қишлоғида иш билан таъминланиши муҳим. Қишлоқ ҳудудларида аёллар турмушидан мамнун бўлиб яшашларида ушбу ҳавотирларни келтириб чиқувчи омилларни аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Қишлоқ аёлларининг бугунги кунда яхши кайфиятини таъминловчи омиллар, уларнинг ўз ҳаётидан мамнун бўлиб яшашлари сабабларини, барча аёллар бир овоздан, мамлакатдаги олиб борилаётган ислоҳотлар, улардаги яшашга ишонч алангасини уйғотгани ҳақида фикр билдирилди. Албатта бу, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 –сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”¹⁶⁰ Фармони, IV. Адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш, бандининг 60, 69 мақсадлари “Репродуктив ёшдаги ва хомилдор аёллар, болалар учун юқори технологик тиббий ёрдам кўрсатиш тизимини такомиллаштириш” ва “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг жамият ҳаётидаги фаол иштирокини таъминлаш” да белгиланган вазифалар, бугунги кунда қишлоқ хотин қизларида келажакка ишонч белгиси эканлиги эътироф этилди. Бу эса, Фармон асосида 2022 йил ОТМ ларига ўқишга қабул қилинган хотин қизлар учун қўллаб имтиёзлар яратилгани, айтиш ҳақиқат. Давлат томонидан хотин қизларни уй жой билан таъминлаш мақсадида, уларнинг турмуш даражасини сифатини яхшилаш учун Давлат томонидан субсидиялар ажратилмоқда.

Хотин қизларга, 5 йилдан сўнг ҳаётингиз қандай ўзгаради, деган саволга, хотин қизлар турлича фикрлар билдиришган.

Респондент 29 ёш, менинг маълумотим олий, мен тошкентдаги олийгоҳлардан бирини битириб келганман, лекин мен ўқишни битириб келиб 5 йиллар мобайнида ишга киролмадим, асосий сабаб қишлоқда иш ўринлари мавжуд эмаслиги. Мавжуд бўлганлари ҳам юқори турувчи ташкилот ходимларининг таниш билишлари учун банд бўлган. Ҳозир эса, маҳаллабай тизими асосида ташкил этилган, хотин қизларни қўллаб қувватлаш бўйича маҳаллада фаолият юритмоқдаман. Ишга жойлашганимга кўп ҳам бўлмаган, 4 ой тўлди, менинг турмушим, дунёқарашим тубдан ўзгарди. Оилам учун мен ҳам ҳисса қўшмоқдаман. Оиламга, Ватанимга бўлган қарашларим бутунлай ижобий томонга ўзгарди, чунки мен ижтимоий ҳаётда фаол инсонман, мен ўзимни кимгадир қарам эмасман, бу фикр менда бутунлай бошқача тарзда ўзгарди. Оиламни, турмуш ўртоғимни яқинларини қадрлашни, уларга меҳр кўрсатишни ўргандим, асосийси, мен бошқаларнинг меҳрини кутиб эмас, меҳр кўрсатишда мен биринчи қадам ташлашиш лозимлигини англадим, меҳр кутиш эмас, меҳр

¹⁶⁰Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони.

кўрсатиш керак экан. Менинг ҳаётим тубдан яхши томонга ўзгарган. Келажакни эса, 5 йилдан сўнг мен, қишлоқ ёшларини ўз қишлоғидан кетмайди, ўз қишлоғининг ривожини учун шу ернинг ўзида меҳнат қилувчилар кўпаяди, деб ҳисоблайман.

Респондент 61 ёш, Мен фарзандларим, набираларим билан бирга яшаб келмоқдаман, турмуш ўртоғим, фарзандларим кичикроқ вақтида бошқа турмуш қуриб кетган, 31 йилдан буён фарзандларимни ёлғиз тарбия қилдим, оёққа қўйдим. Менда ҳаётга бўлган қизиқиш умуман йўқолган эди, фақатгина шу фарзандларим катта бўлса, уларни яхши кунларини кўрсам, деб яшар эдим. Бирор жойга чиқишга ҳам ҳаракат қилмасдим, қўни қўшниларни оилалари ҳақида тўлиб тошиб гапиришлари, турмуш ўртоқларининг фарзандларига қилаётган қўмақларини эшитиб, тўғриси, ғаразим келар эди. Жуда ҳаётим, тақдиримдан ҳафа бўлар эдим. Икки йил аввал, маҳалла раиси ва банк ходими биргаликда менинг уйимга ташриф буюришди, мен жуда ҳавотирга тушдим, банк ходимлари ва раис ташрифидан, яна қанақадир чиқим қилишим кераклигидан жуда ҳавотирда эдим. Лекин раис ва банк ходимлари, мен аввалдан орзу қилган фикрни айтишди, шу вақт менинг кўзларимдаги қатра-қатра ёшларни тўхтатолмасдим. Банк ходими, хола, сизга биз яхши таклиф айтганмиз, нимага йиғлайсиз?, деб овути бошлади. Мен 30/40 йил илгари бир иш бошлаганим, турмуш ўртоғи бошқа оилага кетиб қолгандан кейин, фарзандларимга ҳам ота, ҳам она бўлиш менинг зиммамга юклатилгани, бошлаган товуқ фермасини очиш, товуқларнинг янги турларини кўпайтириш, тухумларни бозорга етказиб бериш орзу бўлиб қолиб кетгани, менда армон бўлиб қолган эди. Мен раис ва банк ходимининг таклифига ижобий жавобимни бердим, мана 2 йилдан буён мен ва келинларим биргаликда ушбу тадбиркорликни ривожлантириб келмоқдамиз. Эртанги кунга ишончим катта, менинг ишимни келажакда, мен ишонган келинларим давом эттиришига ишонаман. Келажакка умидим катта, деб ўз фикрини тугатди.

Лекин келажакка умид қилаётган хотин-қизлар билан бирга, 5 йилдан кейинги ҳаётини ёмон аҳволда кўраётган хотин қизлар ҳам бўлди.

Менинг ёшим 24 да, мен шу қишлоқда туғилиб, шу қишлоқда яшаб келмоқдаман. Менинг келажакка ишончим йўқ, сабаби, мамлакатда яхши ҳаёт кечиришини учун, таниш билишини бақувват бўлиши керак. ОТМ га ўқишга киролмадим, чунки менда ўқишга киришга етарли билим йўқ экан. Қаердан бўлсин, мактабда 4 хил фандан битта ўқитувчи кирса, бу ўқитувчининг асл мутахассислигини билмаймиз, лекин директоримизнинг қариндоши эканлигини биламиз, чунки бир қишлоқда яшаймиз. Фақат дарсда конспект қилардик, қўлларимиз толиб кетарди. Лекин нимани ёзганимизни, ўзимиз ҳам билмасдик. Айниқса қиш кунлари, мактаб биносининг совуқлигидан қўлларимиз ёзмас эди, дарсда фақат қўлларимизни бир бирига ишқалаб, иситиш машқини қилар эдик, қалин кийинсак ҳам бари бир синфда совуқотардик. Кўча синф хонасидан иссиқроқ бўларди, баъзида. Совуқ муносабати билан охириги 3 та дарслар деярли бўлмас эди, биринчи, иккинчи соатларни ўтиб, уйга қайтиб келардик. Электр йўқ, газини йўқ уйимизга келиб, ота-онамга ўтин қилиш, печка ёқиш учун ёрдамлашардик. Ўқиш қаёқда, кечаси уйни озгина бўлса ҳам иситганимизда, дарс қилиш учун, озгина бўлса ҳам китобни очишга свет бўлмас эди. Ишонсангиз, ўқиш охирида баъзиларнинг китоблари уйдаги китоб жавонига қандай қўйилган бўлса, шундайлигича яна қайта топширилар эди. Ўқишга кириш учун қўшимча пул тўлашга ота-онамнинг имконияти йўқ эди. Ҳозирги вақтда мен ўз ота-онам уйдаман, расман ишсизман, иш ҳам қидириб кўрганман, лекин натижасиз. Менда малака, билим, диплом йўқ. Қаерга борсам дипломинг борми, дейди. Хаттоки, ота-онам ёш вақтлари 16

ёшдан уйларига совчилар келишар экан, лекин мана 24 ёшга тўлибманки, уйимизга бирорта совчи келгани йўқ. Ўзим ҳам кўчада ҳеч қандай йигитлар ҳақида билмайман, ҳуллас уй-рўзгор юмушлари билан уйда ўтираман, ҳеч ким мени борлигимни билмайди. 24 ёшдан кейин кўча куйда юришга уяласан, киши, чунки халқ орасида 24 ёшдан ошсаям ҳалиям ҳеч ким сўрамаяпти, деган негатив фикрлар мавжуд. Олдин ҳаётга бўлган завқ, ишонч менда кучли эди, лекин ҳозир йўқ, сўнган, 5 йилдан кейин менинг ҳаётим бунданда ёмонлашади, деб ўйлайман.

Менинг ёшим 47 да, турмуш ўртоғим шаҳардаги коллежлардан бирида ишлайди, педагог бўлиб. Мен уйда тикувчилик қиламан, уй жойимиз оддий, янги замонавий жиҳозлар ҳали ололмадик. Лекин қишлоқда, бизларга нисбатан, яшашни билмайдиганлар, деган номни олишимизга сабаб, менинг кўпроқ кўнглимни чўктиради. Қўни кўшнилари, хаттоки, ўзимнинг қариндошларим ҳам турмуш ўртоғинг яшашни билмайди, шаҳарда ишлагандан кейин, таниш билишчиликни, “олишни ва беришни” билиши лозим, шунда машина, данғиллама уй жойга эга бўлади, дейишади. Турмуш ўртоғим эса, бу фикрни маъқулламайди. Мен эса, қўни кўшнилари орасида калака бўламан. Мен шаҳарга борсам, йўл транспортида бораман, чунки ҳозирда топаётган маблағларимизни фарзандларимизни ўқитиш учун йиғишга ҳаракат қиламиз, лекин бошқа оилалар эса, қимматроқ такси хизматидан фойдаланишади. Шунда, менга кўшнилари билан, бири, кўрдингизми, биз сизнинг турмуш ўртоғингизга ўхшаб олий маълумотли, шаҳарда ишламасак ҳам, Россияда ишлаб келамиз, сизлардан кўп пул топамиз, уй жойларимиз жойида, енгил автомобилимиз бор, силарга ўхшаб ёзни иссиқ чилласида, қишнинг совуқ палласида шаҳарга қатнаб, арзимаган маош учун вақтимизни ўтказмаймиз, деган фикри, мени ҳалигача фикрларимни чалкашишига олиб келган. Қўшним ҳақ эканлигига ишонгим келмайди, лекин у ҳақлигини унинг яшашидан кўриб турибман. Шунинг учун 5 йилдан кейинг яхши яшашимга, турмушимни зўр бўлишига ишонгим келади, лекин аниқ бирор фикрни айтолмайман.

Албатта, респондентлар баҳс мунозара вақтида ҳаётга бўлган ишончи, 5 йилдан сўнг ҳаётини қандай тасаввур қилиши ҳақида турлича фикрлар билдирилди. Бундан шуни ҳулоса қилиш мумкинки, чекка ҳудудлардаги хотин қизларнинг турмушини яхшилашга қаратилган ислохотларнинг амалга оширилиши, қишлоқ аёлларида ҳаётга умид бағишлаётган бўлса, уларда ҳаётини мақсадларининг ижобий шаклланишида, ҳали яна ечимини кутиб турган масалалар мавжуд эканлигини кўрсатмоқда.

Биринчидан, қишлоқ хотин-қизларининг бўш вақтларини қизиқарли, мазмунли ўтказишида, қишлоқ инфратузилмасини яхшилаш, иш ўринларини кўпайтириш, шаҳарларда жойлашган, ишлаб чиқариш комплексларини, қишлоқларда ташкил қилиш лозим. Натижада, хотин-қизлар бир-бири билан соғлом мулоқот қилиш имкониятлари туғилади. Улар фақат ўз оиласидаги ташвишлар билан чегараланиб қолмасдан, кенгрок фикрлай бошлайдилар.

Иккинчидан, қишлоқ хотин қизлари бир хил ҳаёт тарзига кўникканлиги билан бирга уларда ушбу ҳаёт тарзидан зеркиш ҳолатлари ҳам кучайган. Шунинг учун қишлоқ хотин-қизларини позитив фаоллигини оширишда, кўчма театр, концерт репертуарларини ташкил қилиш, қишлоқдаги хотин қизларнинг ижодларини юзага чиқарувчи, уларни шахс сифатида намоён қилувчи конкурс, ижодий кечаларни кўпроқ ташкил қилиш ва бу лойиҳаларда қишлоқ хотин қизларининг деярли барчасини жалб қилиш лозим.

Учинчидан, қишлоқ аёллари орасида пазанда, наср ва навога қизиқувчилар жуда кўп, ушбу қобилиятларни намоён қилишларида, қишлоқни ўзида қишлоқ телевидениясини

очиш, ва бунда доимий равишда, қишлоқ аёлларини намоён қилувчи, янги ижодларни рўёбга чиқарувчи беллашувларни, ижодий кечаларни қишлоқ аёллари иштирокида шакллантириш керак.

Тўртинчидан, қишлоқдаги ўрта мактабнинг ўқитиш сифатини янада ошириш ва бунда юқори турувчи ташкилотлар томонидан, қишлоқ ҳудудларидаги ўқитувчиларнинг касбий билимларини оширишга қаратилган амалий ёрдамларни йўлга қўйиш лозим. Доимий текширув хизматларини эмас, балки, мактаб ўқитувчиларининг савиясини оширишга хизмат қилувчи, ўқитувчиларнинг малакасини ошириш, хорижга стажировкаларга юбориш каби масалаларнинг ижобий ечимини ҳал қилиш лозим.

Бешинчидан, энг аввало қишлоқдаги мактаб, боғча ва бошқа ташкилотлардан тортиб, аҳолининг уй жойларининг шароитини шаҳар шароитига тенглаштириш мақсадида, иссиқлик энергияси билан таъминлаш, ёруғлик, газ, инфратузилма, йўл қатновлари, светафорлар, сифатли харидларни амалга ошириш учун дўконлар, уй жойларини таъмирлаш каби масалаларни ижобий ечимини топишда, “Обод қишлоқ” кўламини янада кенгайтириш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса қиладиган бўлсак, бугунги кунда қишлоқ хотин-қизларининг ҳаётий позициялари, энг аввало ўз қишлоғида, оила қуриш, шунинг билан намунали оила статусига эга бўлиш, фарзандларнинг келажаги учун ўз ҳаётларини, турмуш тарзини фаровон қилиш. Ундан ташқари, ўз қишлоғида яшаса-да, қишлоғи ҳақида фахр, ифтихор туғусининг кўтарилиши. Оилада ҳурматга сазовор, ҳар нарсада ўрнатилган, турмуш ўртоғи томонидан кадрга эга бўлган она, аёл мақомида бўлиш. Яъни, қишлоқ аёлларининг ҳаётий мақсадлари, биргина ҳурматга эга бўлиш, оиласи томонидан меҳрга, ардоқланишга эга бўлиш. Демак, қишлоқ аёлларининг ўзларига нисбатан меҳр-оқибатни ҳис қилишларида ва шу асосида хотин-қизлар томонидан ҳам оиласининг бошқа аъзоларининг ҳурматини эъзозланиши, оилаларда тарбия муҳитини тўғри шакллантириш. Фарзандларга мактабгача тарбия жараёнида, мактаб дастурлари орқали, тарбия дарсларида, аёл, эркак мақомлари, ҳурмат, эътибор, оилада ота она, буви, бува, опа-сингиллар, ака-укалар, қариндошлар риштаси ҳақида, улар билан бўладиган муносабатларда ўзаро ҳурмат каби тушунчаларни шакллантириш лозим. Меҳрга сазовор бўлишдан олдин, энг аввало инсон ўзи меҳр беришга интилиши лозим, деган шиор, бугуннинг асосий шиорларига айланиши керак, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 14.06.2022 йилдаги 331-сон қарори
3. Лылова О. В. Неформальная взаимопомощь в сельском обществе // Социологические исследования. 2002. № 2. С. 81-91.
4. Зернов Д. В., Иудин А. А. Роль брака в трансформации морально-этических норм поведения сельских молодых женщин // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2012. № 5 (1). С. 325-333.
5. Чернышева О. В. Трансформация жизненной стратегии человека в современном обществе (социо-гендерный аспект). Рязань: РВВДКУ, 2011. 185 с.